

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ РАН
CENTRAL ECONOMICS AND MATHEMATICS INSTITUTE RAS

РОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК

RUSSIAN
ACADEMY OF SCIENCES

Девятая научно-практическая конференция

**«МОЛОДАЯ ЭКОНОМИКА:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА
ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»**

Москва, 8 декабря 2023 г.

Материалы конференции

Москва
2024

УДК 330
ББК 65
М75

DOI: 10.33276/978-5-8211-0824-1

М75 **Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых:** материалы Девятой научно-практической конференции. Москва, 8 декабря 2023 г. / под ред. Р.Н. Павлова. – М.: ЦЭМИ РАН, 2024. – 97 с. (Рус.)

Young Economics: Economic Science in Terms of Young Scientists: / Proceedings of the 9 scientific and practical conference. Moscow, December 8, 2023 / ed. by R.N. Pavlov. – Moscow, CEMI RAS, 2024. – 97 p. (Rus.)

УДК 330
ББК 65

ISBN 978-5-8211-0824-1

© ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН,
2024 г.

Организаторы конференции

Центральный экономико-математический институт РАН
Международный научный фонд экономических исследований академика Н.П. Федоренко

Оргкомитет конференции

Председатель: В.Л. Макаров, академик, научный руководитель ЦЭМИ РАН.

Члены Оргкомитета: В.Е. Дементьев, д.э.н., руководитель научного направления ЦЭМИ РАН;
Р.М. Качалов, д.э.н., зав. лабораторией ЦЭМИ РАН; Г.Б. Клейнер, д.э.н., руководитель
научного направления ЦЭМИ РАН.

Члены Программного комитета: А.Р. Бахтизин, д.э.н., директор ЦЭМИ РАН; А.Л. Богданова, науч-
ный сотрудник ЦЭМИ РАН; М.А. Никонова, к.э.н., старший научный сотрудник;
Е.С. Паламарчук, к.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник; М.А. Рыбачук, к.э.н., ведущий
научный сотрудник; А.В. Савватеев, д.ф.-м.н., профессор РЭШ.

Ученый секретарь: Р.Н. Павлов, к.э.н., председатель Совета молодых ученых ЦЭМИ РАН.

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора.....	4
<i>Акимкина Д.А.</i> Способы ускорения импортозамещения высокотехнологичных составляющих в условиях санкций.....	5
<i>Бурилина М.А.</i> Разработка критериев оценки жюри при частном условии разбиения на неравнозначные группы номинантов и оценивающий орган	9
<i>Горлов А.В.</i> Инновации как ключевой элемент промышленного роста	12
<i>Демин М.И.</i> Социально-экономическое развитие регионов России посредством реструктурирования аспектов национальной авиаотрасли	28
<i>Зверев О.В., Шелемех Е.А.</i> Об условиях существования игрового равновесия в задаче расчета европейского опциона на неполном рынке.....	31
<i>Измалков С.Б., Ильинский Д.Г., Савватеев А.В.</i> Последовательные трузели: равновесия, совершенные на подыграх.....	36
<i>Крутова Л.С.</i> Рекомендации по развитию российских страховых механизмов и технологий для внедрения концепции устойчивого развития.....	39
<i>Лысенкова М.А.</i> О подходе к оценке соответствия сектора экономики задачам импортозамещения и повышения экономической безопасности (региональный аспект).....	49
<i>Носов Д.С., Ермолаева А.С.</i> Актуальные пути обеспечения конкурентоспособности отечественных страховых компаний.....	53
<i>Омарова З.К., Зувев М.Е., Волга Н.С., Пискарьева А.Ю.</i> Партнёрство государства и частного бизнеса – эффективный инструмент социально-экономического развития российских регионов.....	58
<i>Омарова З.К., Изотенко К.Н.</i> Государственная поддержка инновационной деятельности в РФ.....	67
<i>Омарова З.К., Изотенко К.Н., Федоров К.Е.</i> Особенности целеполагания в стратегическом планировании социально-экономического развития регионов РФ	72
<i>Омарова З.К., Ковальчук И.Д., Ковтун А.А.</i> Механизмы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в системе стратегических целей социально-экономического развития России	80
<i>Павлов Р.Н.</i> К вопросу о повышении финансовой устойчивости социальных предприятий.....	87
<i>Унжаков М.Б., Крутова Л.С.</i> Роль потребительского кредитования в социально-экономическом развитии России	91

ИННОВАЦИИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОГО РОСТА

Горлов Александр Владимирович, Центральный экономико-математический институт РАН, н.с., к.э.н.

Ключевые слова: инновации, промышленный рост, производственная функция, F-статистика Фишера.

В современных условиях мирового финансового и экономического порядка происходят глобальные технологические сдвиги. Постоянный рост стоимости природных ресурсов, вызванный исчерпанием их запасов, обуславливает достижение высоких конечных результатов не с помощью увеличения объемов потребления вовлеченных в производство данных ресурсов, а за счет форсирования научно-технического прогресса. Интенсификация макроэкономических процессов, охватывающих деятельность хозяйствующих субъектов и ограниченность ресурсов для экстенсивного роста, определяют необходимость перехода на инновационный тип развития, позволяющего обеспечить устойчивое функционирование посредством эффективного использования инновационного потенциала [1, с. 14].

Главная причина подобных преобразований заключается в том, что в устоявшиеся традиционные экономические модели, ориентированные на ресурсозатратное производство, постепенно внедряются элементы новой экономической системы, в которой ключевым фактором для роста является инновационная деятельность [23, с. 44]. Концепция новой экономики (неоэкономики) базируется не на экстенсивном потреблении исчерпаемых природных запасов, а на вовлечении интеллектуального капитала в хозяйственные процессы, поскольку нужды социума продиктованы переориентацией на реализацию индивидуальных интересов, ожиданий и потребностей через потребление персонализированной информационной продукции.

Влияние информационных технологий на экономическую среду обеспечивает образование симбиоза качественного взаимодействия техники и технологий, экономических взаимоотношений и форм, институциональных и социальных связей. Синергетический эффект от такого воздействия отражается

в ускорении темпов роста производительности, что влечет за собой изменение отдельных макроэкономических параметров, в частности – формировании объемов валового внутреннего продукта. Большинство западных и азиатских стран, проникшихся идеями неэкономии и поменявших ориентир развития на переход к постиндустриальному и информационному обществу, демонстрируют устойчивый экономический подъем.

В России перспективы использования современных информационных технологий в существующих реалиях затруднены из-за неоднозначного предпринимательского климата в стране и проблемах в инновационной сфере; национальная экономика слабо восприимчива к высокотехнологичной индустриализации, что обусловлено низкой долей ассигнований в сферы науки и образования [22, с. 62]. В условиях функционирования новой экономики активизация инновационной деятельности проявляется в форме увеличения затрат на НИОКР, поскольку инвестиционная насыщенность в секторе инновационно-технологического развития способна оказывать решающее воздействие как на производительность труда и конкурентоспособность продукции, так и на эффективность функционирования промышленных отраслей в совокупности или по отдельности.

В соответствии с гистограммой (рис. 1), по индикатору затрат, выделяемых из ВВП на научные исследования и разработки в среднем с 2000 по 2020 г., Россия уступает и схожим по территориальным масштабам странам (Китай и США), и небольшим государствам, находясь на одном уровне с Венгрией и Италией.

Промышленные организации, следящие за развитием современных технологических разработок и внедряющие их в производственный процесс, имеют больше шансов на создание уникальной и конкурентоспособной продукции, эффективно адаптированной под требования современного рынка. Во многом, вопросы создания собственной конкурентоспособной высокотехнологичной промышленной продукции являются особенно значимыми в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры, сложившейся в результате экономических санкций в отношении России. В этой связи большую актуальность приобретает задача, направленная на оценку инновационного потенциала

страны с целью определения направлений развития, а также выявление возможностей у хозяйствующих субъектов выпускать конкурентоспособную продукцию, обеспечивая достижение промышленного роста.

Рис. 1. Средняя доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем продукте с 2000 по 2020 г., %

Рассчитано на основе данных Росстата [15–20].

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ

Основным индикатором, отражающим состояние развития промышленного сектора России, выступает индекс промышленного производства, определяемый в виде отношения текущего объема производства в денежном выражении к объему производства в предыдущем или другом базисном году. На графике (рис. 2) видно, что в динамике индекса наблюдаются существенные колебания. Начиная с 2000 г. следует двухгодичный спад, но в 2003 г. величина индекса достигает своего максимального пика за весь предложенный временной диапазон – 108,9%. Далее, после незначительных перепадов, в результате глобального финансово-экономического кризиса, к концу 2009 г. образуется мощный провал (89,3%), который удалось исправить в следующем году. Однако после 2010 г. динамика индекса стала неуклонно снижаться. Несмотря на то, что с 2016 г. темпы роста промышленного производства в течение нескольких лет демонстрировали волатильность, по итогам 2020 г. вновь

зафиксировано падение, вызванное пандемией. Тем не менее, по окончании 2021 г., ситуация улучшилась (106,4%). В целом, за весь анализируемый временной период снижение индекса промышленного производства от уровня 2000 г. составило в среднем 94,7%.

Рис. 2. Индекс промышленного производства с 2000 по 2018 г., %

Рассчитано на основе данных Росстата [5].

Характерной чертой российского промышленного сектора является неравномерность развития отраслевой структуры промышленной продукции, которая за 22 года претерпела существенные изменения. В 2000 г. ведущими отраслями были топливная (добыча угля, сырой нефти, природного газа и его переработка), машиностроительная и металлообрабатывающая – 19,7 и 20,3% в общей структуре выпуска. К концу 2021 г. удельные веса данных производств увеличились до 20, и 22,8%; стоит отметить высокий рост доли химической и нефтехимической промышленности (производство кокса и нефтепродуктов, химических веществ, лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий) – с 6,9 до 22%.

При этом зафиксированы сокращения концентрации в валовом выпуске у целого ряда следующих отраслей:

- пищевая промышленность (производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий) – с 15,2 до 10,3%;
- электроэнергетика (производство, передача и распределение электроэнергии) – с 10,4 до 4,6%;

- легкая промышленность (производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи) – с 1,6 до 0,7%;
- черная и цветная металлургия (добыча металлических руд и прочих полезных ископаемых) – с 8,2 до 3,2%.

Рассматривая ситуацию с промышленным сектором в целом по России, следует обратить внимание на положение дел в ее административно-территориальных единицах, где в качестве главного показателя масштабов производственной деятельности выступает не только динамика индекса промышленного производства, но и общий объем валового выпуска продукции. Согласно диаграмме на рис. 3 можно заметить, что по данному показателю с 2000 по 2021 г. в федеральных округах наблюдается существенная дифференциация в промышленном производстве. Самые низкие объемы выпуска зафиксированы в Северо-Кавказском, Южном и Дальневосточном федеральных округах, на долю которых в совокупности приходится около 11% продукции России. Наиболее промышленно развитыми могут считаться Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа, обеспечивающие примерно 66% от общего объема. Тем не менее, индекс промышленного производства в этих федеральных округах является достаточно низким, в то время как значения данного индикатора в федеральных округах со слабым промышленным развитием самые высокие.

Рис. 3. Средняя доля объемов промышленного производства в общей структуре выпуска страны с 2000 по 2021 г., %

Рассчитано на основе данных Росстата [5].

ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА

Специфика географического положения и геологического строения территории России обуславливает формирование существенной доли объемов валовой продукции всего несколькими регионами, в которых сосредоточены исключительные запасы сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. Промышленная политика данных регионов сконцентрирована в первую очередь на эксплуатации имеющихся в распоряжении крупных месторождений с целью добычи и экспорта запасов минерально-сырьевого комплекса. Неравномерное распределение природных богатств по территории страны отражается на дифференциации остального массива регионов, обделенных природным потенциалом, но которые вынуждены создавать добавочный продукт за счет использования других ресурсов – земельных, почвенных, агроклиматических, водных, лесных, биологических и рекреационных.

Несмотря на федеративное государственное устройство, в России слабо адаптирован опыт разработки и реализации мер региональной политики, направленных на поддержку административно-территориальных единиц с низким уровнем индустриального развития, поскольку предпочтение в большей степени отдается регионам с монопрофильной экономикой и наличием вертикально-интегрированных корпораций. Сложившаяся ситуация вызвана высокой степенью территориального неравенства и противоречит особенностям неэкономической инфраструктуры, обращенных в сторону радикальной трансформации устоявшихся явлений и обеспечивающих процессы модернизации и технологической революции в экономических отраслях.

Согласно условиям новой экономической реальности преодоление неравенства между территориальными субъектами и устранение торможения уровня промышленного развития должно обеспечиваться за счет повышения их интеллектуального и производственно-технологического потенциала. Исходя из данной гипотезы, актуальность приобретает задача, состоящая в выявлении оптимальной комбинации факторов, способных обеспечить достижение конечного результата хозяйственной деятельности промышленных

предприятий, полученного в результате эффективного внедрения инноваций в совокупности с остальными факторами производства.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения поставленной задачи автором был реализован подход, базирующийся на использовании аппарата производственных функций с целью построения моделей, описывающих зависимость объемов валового выпуска промышленной продукции не только от основных факторов производства, но и от индикатора инновационности и применения этих моделей для прогнозирования валового выпуска на краткосрочную перспективу. Введение научно-технической продукции как самостоятельного фактора в производственную функцию объясняется воздействием данного ресурса на эффективность производственного цикла без увеличения физического объема традиционных ресурсов, способностью влиять на интеллектуальный уровень развития трудового персонала и его экономическое и социальное поведение, и открывает путь к адекватной оценке вклада инноваций в промышленный рост.

Временной диапазон исследования составил 22 года (2000–2021 гг.). Исходными статистическими данными послужили основные показатели сплошного наблюдения за деятельностью предприятий и организаций производственного сектора по восьми федеральным округам и России в целом, официально опубликованные в источниках Росстата [7–14]. Подготовка информационной базы и обработка статистических сведений осуществлялась в среде Microsoft Excel, а вычислительные процедуры выполнялись с помощью прикладного пакета программирования EViews 6.0.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ С УЧЕТОМ ИННОВАЦИОННОГО ФАКТОРА

Эконометрическое выражение зависимости валового выпуска промышленной продукции от исследуемых факторов было рассчитано в двух вариантах.

В первом варианте в качестве одного из трех аргументов задействован показатель стоимости основных фондов (изначально планировалось использование показателя «ввод в действие основных фондов», однако по данной категории Росстат предоставляет статистическую отчетность лишь с 2011 г., что противоречит условиям выбранного временного периода исследования).

Во втором варианте показатель стоимости основных фондов заменен инвестициями в основной капитал [2, с. 51]. Подобный прием позволит выявить степень воздействия на динамику выпуска этих факторов в сочетании с инновационной компонентой, которые являются важными для промышленного развития, но в определенной мере дублируют друг друга. Одновременное включение данных индикаторов выглядит также нецелесообразным, поскольку увеличение числа факторов влечет за собой проблему при оценивании параметров производственной функции и возникновение мультиколлинеарности, что в результате приводит к снижению оценок параметров и уменьшению их статистической значимости.

Предложенные производственные функции являются степенными мультипликативными и представлены в виде следующих моделей:

$$Y = K^{\alpha} L^{\beta} T^{\gamma}, \quad (1)$$

$$Y = I^{\alpha} L^{\beta} T^{\gamma}, \quad (2)$$

где Y – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, обеспечении электрической энергии, газом и паром, кондиционировании воздуха, водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, млн руб.;

K – стоимость основных фондов в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, обеспечении электрической энергии, газом и паром, кондиционировании воздуха, водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, млн руб.;

I – инвестиции в основной капитал предприятий и организаций, осуществляющих экономическую деятельность в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, обеспечении электрической энергии, газом и паром, кондиционировании воздуха, водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, млн руб.;

L – среднегодовая численность занятых в добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, обеспечении электрической энергии, газом и паром, кондиционировании воздуха, водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений, чел.;

T – число передовых производственных технологий, использованных при проектировании, производстве или обработке продукции (товаров и услуг), ед.;

α, β, γ – коэффициенты, учитывающие влияние включенных в модель факторов на валовой выпуск.

В отличие от классической производственной функции Кобба–Дугласа, в предложенных эконометрических моделях отсутствует фактор, учитывающий влияние технического прогресса (неделимый остаток Солоу), который обычно используется для оценки качественных изменений труда и капитала [3, с. 22; 21, с. 56]. Элиминирование общей факторной производительности при построении данных зависимостей объясняется в первую очередь главной целью, направленной на введение в состав производственных функций технологического фактора (инноваций) и оценку их роли при формировании объемов выпуска промышленной продукции [6, с. 20].

Все используемые при построении производственных функций исходные статистические показатели, выраженные в денежном эквиваленте в текущих ценах, переведены в сопоставимые постоянные цены. С этой целью были рассчитаны переводные коэффициенты, учитывающие индексы промышленного производства, индексы потребительских цен и индекс физического объема инвестиций в основной капитал. В качестве базисного года был выбран 2000 г. Выполненная с помощью индексов-дефляторов данная операция

позволяет элиминировать воздействие инфляционных процессов и получить характеристику реального состояния экономической динамики включенных в модели факторов. При этом для оценки параметров моделей все переменные были подвергнуты процедуре линеаризации, поскольку такой прием позволяет улучшить аппроксимацию эмпирических данных и повысить степень точности моделей и коэффициентов. Поэтому предложенные варианты производственной функции (1) и (2) приведены к пригодной для применения этого метода вычислений форме посредством взятия натуральных логарифмов от всех переменных (чтобы нелинейная зависимость приобрела линейный вид).

Расчеты проводились с реализацией двух вариантов (учитывая смешанный набор факторов производства) по России в целом и восьми федеральным округам. В итоге было получено 18 альтернативных производственных функций, отображающих зависимость объемов валового выпуска промышленной продукции от предложенных факторов, результаты которых представлены в табл. 1.

Как следует из анализа данных табл. 1 все зависимости получились статистически значимыми и адекватными, на что указывают высокие показатели коэффициента детерминации (R^2) и значения F -статистики Фишера. Рассчитанные для каждой эконометрической модели величины средней ошибки аппроксимации σ , информирующие о средних относительных отклонениях между расчетными и фактическими данными, в большинстве случаев не превышают допустимый порог в 12–15% и свидетельствуют об удовлетворительном качестве построенных уравнений.

Полученные производственные функции являются изоквантами, поскольку суммарно коэффициентов эластичности α , β и γ (степенные показатели) близки к единице или превышают ее, тем самым указывая на линейную отдачу от масштаба, а увеличение на 1% всех включенных факторов обеспечивает на 1% промышленный рост.

Таблица 1

Оценки статистической значимости параметров производственных функций
и итоги проверки их качества

Производственная функция	R^2	F	Значимость показателей			σ	№
			t_1	t_2	t_3		
Первый вариант							
$Y_{\text{рф}} = K^{1,158} L^{-0,413} T^{0,718}$	0,9919	733,43	11,312	-0,6565	7,8787	5,01	(3)
$Y_{\text{цфо}} = K^{1,506} L^{0,458} T^{0,770}$	0,9791	280,76	9,4676	0,6567	5,7985	8,56	(4)
$Y_{\text{сзфо}} = K^{0,795} L^{-0,138} T^{0,732}$	0,9885	515,04	4,6712	-0,1898	4,0048	5,51	(5)
$Y_{\text{юфо}} = K^{0,510} L^{-2,440} T^{0,875}$	0,9416	96,806	2,2421	-3,8537	4,6060	11,5	(6)
$Y_{\text{скфо}} = K^{1,177} L^{3,225} T^{0,181}$	0,9714	203,59	6,0212	5,0073	1,8604	6,52	(7)
$Y_{\text{пфо}} = K^{0,675} L^{-2,754} T^{1,000}$	0,9833	353,16	3,3262	-3,3762	8,6492	6,60	(8)
$Y_{\text{уфо}} = K^{0,925} L^{0,605} T^{0,704}$	0,9743	227,19	4,3152	0,6764	3,5215	9,96	(9)
$Y_{\text{сфо}} = K^{0,065} L^{0,242} T^{1,577}$	0,9469	107,08	0,1707	0,1592	4,6641	11,9	(10)
$Y_{\text{дфо}} = K^{0,749} L^{0,424} T^{0,252}$	0,9818	323,13	14,122	1,7611	4,4773	6,01	(11)
Второй вариант							
$Y_{\text{рф}} = I^{0,752} L^{0,162} T^{1,202}$	0,9844	379,54	7,6228	0,1758	12,855	7,28	(12)
$Y_{\text{цфо}} = I^{0,913} L^{0,155} T^{1,135}$	0,9478	108,93	5,0139	0,1395	6,3554	14,9	(13)
$Y_{\text{сзфо}} = I^{0,263} L^{0,184} T^{1,324}$	0,9824	335,68	2,8483	0,2071	11,025	7,82	(14)
$Y_{\text{юфо}} = I^{-0,026} L^{-2,064} T^{1,285}$	0,9256	74,613	-0,2370	-2,4565	10,632	13,5	(15)
$Y_{\text{скфо}} = I^{0,102} L^{4,950} T^{0,516}$	0,9182	67,348	0,9934	4,9583	3,8866	12,8	(16)
$Y_{\text{пфо}} = I^{0,478} L^{-1,689} T^{0,999}$	0,9832	351,64	3,3076	-1,5440	8,6255	6,14	(17)
$Y_{\text{уфо}} = I^{0,652} L^{1,880} T^{1,076}$	0,9798	290,63	5,3464	2,1617	10,766	9,83	(18)
$Y_{\text{сфо}} = I^{-0,111} L^{-0,386} T^{1,553}$	0,9489	111,39	-0,8455	-0,2630	5,0783	11,8	(19)
$Y_{\text{дфо}} = I^{0,588} L^{0,452} T^{0,581}$	0,9719	207,25	11,085	1,5101	11,656	8,21	(20)

В моделях, учитывающих основные фонды K , коэффициент эластичности α является наиболее существенным для России в целом, Центрального, Северо-Западного, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, что подтверждается и высокими значениями t -критерия Стьюдента. Коэффициент β , характеризующий вклад труда L , выступает определяющим фактором для промышленности Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. Применение передовых технологий T служит

основополагающим элементом для производственного процесса в Сибирском федеральном округе.

Приведенные во второй части табл. 1 производственные функции, учитывающие инвестиции в основной капитал I свидетельствуют о том, что воздействие данного фактора на валовой выпуск продукции имеет менее выраженный характер, чем у основных фондов. Такой вывод подтверждается эластичностью коэффициентов β и γ , демонстрирующих вклад труда L и инноваций T , показатели которых заметно выше, чем у коэффициента α , что четко прослеживается в моделях для России и целого ряда федеральных округов. Только в Дальневосточном федеральном округе коэффициент эластичности α превышает значения остальных коэффициентов, а для Центрального и Северо-Западного федеральных округов и России в целом, инвестиции в основной капитал являются вторым по значимости компонентом, наряду с технологическим фактором.

Анализ построенных моделей позволил установить, что независимо от вовлеченных в производственный процесс различных комбинаций факторов K , I и L , в российской промышленности с 2000 по 2021 г. инновационный фактор T занимал важную позицию при формировании валового выпуска продукции, величина эластичности которого в обоих случаях составила 0,718 и 1,202. То есть увеличение данного фактора на 1% способствовало обеспечению прироста выпуска на 0,72 и 1,20% соответственно.

В федеральных округах ситуация не сильно отличается от общероссийского уровня. Модели первого варианта также отображают не менее значительное влияние передовых технологий, коэффициент эластичности которых колеблется от 0,18 до 1,58. Суммарные коэффициенты эластичности факторов K , L и T по включенным в выборку федеральным округам составляют 6,402, – 0,378 и 6,091, таким образом, промышленное развитие согласно первому варианту имеет трудосберегающий (интенсивный) характер.

Несколько иначе дела обстоят в моделях второго варианта, в которых наблюдается более существенное воздействие инновационного фактора, что подтверждается коэффициентами эластичности, находящимися на отметках

от 0,52 до 1,55. В совокупности коэффициенты эластичности факторов I , L и T составляют 2,859, 3,481 и 8,468, что позволяет сделать утверждение о капиталосберегающей (экстенсивной) фазе промышленного роста.

Таким образом, влияние инновационной компоненты на объем валового выпуска не сильно уступает традиционным факторам и также обеспечивает прирост продукции. Возможно, подобный эффект связан с тем, что хозяйственная активность промышленных предприятий во многом ориентирована на частичную или полную механизацию производственных циклов, при которой прослеживается постепенное замещение физического труда средствами автоматизации производства, что адекватно соответствует основным направлениям научно-технического прогресса и переходу на инновационный путь развития [4, с. 21].

Построенные эконометрические модели позволили установить для России и каждого включенного в выборку федерального округа макроэкономические показатели, на которые следует ориентироваться в процессах планирования и прогнозирования хозяйственной деятельности промышленных предприятий на будущие временные периоды. При помощи этих моделей появляется возможность для определения прогнозных значений объемов валового выпуска продукции и их ожидаемое приращение по отношению к наблюдаемым периодам.

С учетом динамики взаимосвязанных факторов-аргументов и присутствующих им закономерностей циклического развития, на основе цепных индексов прироста, рассчитанных в среднем за весь исследуемый период, были получены на 2022 г. прогнозные значения данных факторов. Подставляя в представленные в табл. 1 производственные функции индексы изменения стоимости основных фондов, инвестиций в основной капитал, среднегодовой численности работников и количества используемых передовых производственных технологий, были смоделированы прогнозные значения валового выпуска на 2022 г. в сопоставимых ценах 2000 г. Также были выявлены темпы прироста между полученными прогнозами и фактическими значениями за предыдущий год. Сравнение итогов прогнозирования объемов промышленной продукции на 2022 г. по двум вариантам приведено в табл. 2.

Таблица 2

Прогнозные значения объемов валового выпуска промышленной продукции для Российской Федерации и федеральных округов, в ценах 2000 г.

	Прогноз, млрд руб.		Прирост, % к 2021 г.	
	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Российская Федерация	5323,2	4843,6	101,6	92,49
Центральный ФО	1062,2	841,1	122,2	96,79
Северо-Западный ФО	520,9	528,2	91,35	92,63
Южный ФО	152,8	142,3	109,6	102,0
Северо-Кавказский ФО	32,6	29,5	107,0	96,88
Приволжский ФО	924,5	883,0	105,3	100,6
Уральский ФО	1089,8	1061,1	108,6	105,8
Сибирский ФО	479,8	463,8	99,07	95,78
Дальневосточный ФО	16,5	17,1	97,11	100,4

Несмотря на экспериментальный характер прогнозов объемов валового выпуска продукции, при рассмотрении полученных результатов необходимо отметить следующие особенности. Изменения значений объемов продукции имеют положительный и отрицательный характер по отношению к итогу 2021 г., то есть амплитуды в динамике результативного признака будут учитывать не только рост, но и спад в промышленном секторе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполненное исследование позволило выявить, что повышение эффективности и производительности промышленного сектора России во многом обусловлено не только влиянием основных производственных факторов (материальная база, инвестиции, труд), но также базируется на взаимодействии с научно-технологическими (инновационными) продуктами.

Установленная взаимосвязь между технологическим фактором и развитием промышленного сектора объясняется поступательным переходом российской экономики к революционной форме научно-технического прогресса, который диктует разработку и внедрение в производственный процесс принципиально новых техник и технологий, основанных на научных идеях. Именно недостаточно внимание к научным разработкам, или его полное отсутствие, влечет за собой использование морально устаревающих технологий

и техники, не способных по прошествии времени удовлетворять возрастающим к производству требованиям, что в конечном итоге приводит к снижению его эффективности. Ключевым элементом является и сокращение времени между разработкой и внедрением в производственный процесс новых технологий, поскольку жизненный цикл используемых инновационных изобретений требует постоянного обновления более прогрессивными интеллектуальными продуктами.

Полученные результаты о состоянии и перспективах отраслей производства в России в контексте перехода национальной экономики на инновационный путь в условиях санкционного давления, могут способствовать повышению эффективности реализации государственных проектов, программ и стратегий развития промышленного сектора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аглямков Р. Р. Модель оценки инновационного потенциала промышленного предприятия // *Дискуссия*, 10 (73), 2016, с. 14–18.
2. Бессонов В. А. Проблемы построения производственных функций в российской переходной экономике. М.: Институт экономики переходного периода, 2002. – 89 с.
3. Зарецкая В. Г., Дремова Л. А., Осиневич Л. М. Построение производственной функции региона с учетом инновационной составляющей // *Региональная экономика: теория и практика*, 2 (329), 2014, с. 20–28.
4. Зарецкая В. Г., Осиневич Л. М. Оценка прогноза экономического роста на основе производственной функции // *Национальные интересы: приоритеты и безопасность*, 19 (304), 2015, с. 19–30.
5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики / Раздел «Предпринимательство» / Подраздел «Промышленное производство» (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#)
6. Петухов Н. А., Архипова М. Ю., Нижегородцев Р. М. *Факторы экономического роста регионов: регрессионно-кластерный анализ*. Научная монография. Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2009. – 416 с.
7. Промышленность России. 2002. Стат. сб. М.: Госкомстат России, 2002. – 453 с.
8. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2002. Стат. сб. М.: Госкомстат России, 2002. – 863 с.
9. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2008. Стат. сб. М.: Росстат, 2008. – 999 с.
10. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012. Стат. сб. М.: Росстат, 2012. – 990 с.

11. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016. Стат. сб. М.: Росстат, 2016. – 1326 с.
12. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018. Стат. сб. М.: Росстат, 2018. – 1162 с.
13. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020. Стат. сб. М.: Росстат, 2020. – 1242 с.
14. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022. Стат. сб. М.: Росстат, 2022. – 1122 с.
15. Россия и страны мира 2022. Стат. сб. – М.: Росстат, 2022. – 400 с.
16. Россия и страны мира 2020. Стат. сб. – М.: Росстат, 2020. – 385 с.
17. Россия и страны мира 2018. Стат. сб. – М.: Росстат, 2018. – 375 с.
18. Россия и страны мира 2016. Стат. сб. – М.: Росстат, 2016. – 379 с.
19. Россия и страны мира 2012. Стат. сб. – М.: Росстат, 2012. – 380 с.
20. Россия и страны мира 2006. Стат. сб. – М.: Росстат, 2006. – 366 с.
21. Светуныков С. Г., Абдуллаев И. С. Сравнительный анализ производственных функций в моделях экономической динамики // *Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов*, 5 (65), 2010, с. 55–66.
22. Стрелец И. А. Новая экономика и ее влияние на развитие экономических процессов в России // *Креативная экономика*, 1, 2007, с. 57–63.
23. Устинова Л. Н. Интеллектуальный капитал: понятие, сущность, свойства // *Финансовая аналитика: проблемы и решения*, 8 (146), 2013, с. 44–49.

Материалы конференции

Девятая научно-практическая конференция

**«МОЛОДАЯ ЭКОНОМИКА:
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НАУКА
ГЛАЗАМИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ»**

Москва, 8 декабря 2023 г.

Главный редактор: *Р.Н. Павлов*

Подписано в печать 15.04.2024 г.

Формат 60×90/16. Печ. л. 6,2. Тираж 60 экз. Заказ № 4
ФГБУН Центральный экономико-математический институт РАН
117418, Москва, Нахимовский пр., 47
Тел. 8 (499) 724-21-39
E-mail: ecr@cemi.rssi.ru
<http://www.cemi.rssi.ru/>

ISBN 978-5-8211-0824-1

9 785821 108241 >